

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ РОМАН КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Хабибова Манзила Нуриддиновна

Бухарский государственный медицинский институт,
учительница английского языка

Аннотация: В статье рассматривается исследование эпистолярного текста как особого типа повествования выводит на проблему взаимодействия личной переписки автора и его обращения к эпистолярной форме как форме художественной на начальных, ранних стадиях своего творческого пути, когда автобиографическое начало в его произведениях предельно активно. Также, раскрывается понятие эпистолярного жанра в литературе, исследование и анализ языка эпистолярного произведения, художественные особенности эпистолярных приемов, применение эпистолярного стиля. В то же время, представлено отношение ученых к языку эпистолярного произведения, их взгляды на средства, позволяющие сделать стиль плавным и эффективным, а также их теоретические взгляды.

Ключевые слова: эпистолярный роман, эпистолярный текст, коммуникация, жанр, стиль, инвариантная модель текста, литературное письмо, роман в письмах, традиция.

Abstract: The article deals with the study of the epistolary text as a special type of narration, which leads to the problem of the interaction of the author's personal correspondence and his appeal to the epistolary form as an artistic form at the initial, early stages of his creative path, when the autobiographical beginning in his works is extremely active. It explains the concept of epistolary genre in literature, the study and analysis of the language of the epistolary work, the artistic features of epistolary techniques, the application of the epistolary style. At the same time, the

attitude of scholars to the language of the epistolary work, their views on the means to make the style fluent and effective, and their theoretical views are presented.

Key words: *epistolary discourse, epistolary text, communication, genre, style, invariant model of the text, literary letter, novel in letters, tradition.*

Annotatsiya: *Maqolada epistolyar matni rivoyatning alohida turi sifatida o'rganish ko'rib chiqiladi, bu esa muallifning shaxsiy yozishmalarining o'zaro ta'siri muammosiga olib keladi va uning ijodining dastlabki bosqichlarida badiiy shakl sifatida epistolyar shaklga murojaat qiladi. Bundan tashqari adabiyotshunoslikda epistolyar janr tushunchasi, epistolyar asar tilini o'rganish, tahlil qilish, epistolyar texnikalarning badiiy xususiyatlari, epistolyar uslubning qo'llanishi talqin qilingan. Shu bilan birga, olimlarning epistolyar asar tiliga munosabati, uslubni ravon va ta'sirchan qiladigan vositalar haqida bayon etilgan fikrlari, nazariy qarashlari bayon etilgan.*

Калит сўзлар: *epistolyar roman, epistolyar matn, aloqa, janr, uslub, invariant matn modeli, adabiy yozuv, maktublardagi roman, an'ana.*

«Эпистолярный роман - это выдумка, литературоведческий фантом.

Тот факт, что «Памела», «Опасные связи» или «Бедные люди написаны в форме писем, значит, в общем, не больше, чем шрифт, которым эти книги были набраны при первых изданиях. Писем таких не бывает, письма - это диалог, а тут просто история, разбитая на удобно короткие отрезки и почему то иногда излагаемая разными персонажами»

Это достаточно провокативное высказывание, опубликованное в сети Интернет на страницах «Фусского Журнала, симптоматично и актуализирует одну из ключевых проблем, возникающих при изучении такой художественной структуры, как роман в письмах. Ее можно сформулировать следующим образом: какова природа письма и переписки в составе художественного целого, только ли это форма, способная вмещать различное

содержание. через которую может выразиться любой тип конфликта? Возникает вопрос о своеобразии художественного мира и текста в эпистолярном романе, его универсальных, инвариантных характеристиках.

Кроме того, возникает необходимость выявить логику жанровых видоизменений, закономерностей развития и трансформации жанра в истории литературы, рассмотреть эпистолярный роман в контексте теории и истории романного жанра в целом, а также отграничить произведения эпистолярного жанра, продолжающие традицию романа в письмах, от эпистолярных текстов, которых эта традиция не прослеживается.

Ответы на эти вопросы дадут нам возможность говорить об эпистолярном романе либо как всего лишь о «*литературоведческом фантоме*», о *композиционно-речевой форме*, либо — как об особой разновидности *романного жанра*. Эпистолярный роман относится к тому типу жанров, которые возникли исторически (в отличие от жанров, появившихся в истории литературы как результат теоретических построений исследователей). Уже сами авторы романов в письмах (начиная с Ричардсона) четко осознавали и фиксировали ту жанровую традицию, которую они формировали или в рамках которой создавали свои произведения. Соответствующее жанровое обозначение («роман в письмах, письма», «переписка» и т.п.) становится необходимым почти обязательным атрибутом заголовочного комплекса такого рода произведений, маркирующим ту жанровую традицию, в контексте которой они созданы. Нередко и в качестве такого маркера выступает эпиграф". В предисловии автора или издателя, как правило, присутствующем в эпистолярном романе, принадлежность данного произведения к определенной традиции тем или иным образом отмечается, более того, подвергается рефлексии сама суть жанра. Можно сказать, что история и теория романа в письмах существуют почти синхронно. Характерной чертой героев является чтение ими разных эпистолярных романов. Из области традиционных,

исторически сложившихся жанровых обо значений словосочетание «эпистолярный роман» автоматически переносится в область, истории и теории литературы. При этом практически отсутствует четкая дефиниция этого понятия, определение его объема (того корпуса текстов, по отношению к которым оно применяется) и места в литературном и - шире - социокультурном процессе.

Анализ соответствующих словарных статей в литературоведческих и энциклопедических и справочных изданиях позволяет констатировать, что, несмотря на распространенность понятия «эпистолярный роман» и его кажущуюся очевидность и определенность, в действительности им обозначается ряд разноприродных явлений о нем упоминается либо:

1) в статьях об эпистолярной литературе, эпистолографии или эпистолярной форме", и тогда он описывается как одна из разновидностей эпистолярной литературы в целом,

2) в статьях о романе, и тогда он предстает одной из форм существования романа в XVIII веке, но не особым романским жанром (разные романы, написанные в форме писем, могут быть отнесены к социально бытовому, психологическому, сентиментальному, **novel of conduct and sentiment, novel of manners**, галантно-авантюжному, комическому роману-эпосе и др. ").

Те же два подхода к изучению эпистолярного романа можно выделить и при анализе научной литературы: роман в письмах рассматривается в рамках эпистолярной литературы и в рамках теории и истории романа". Тематическое и жанровое многообразие литературных фактов», которые традиционно обозначаются как эпистолярные романы, приводит к необходимости структурирования разнородных и обладающих разной художественной природой текстов, подпадающих под это обозначение. На первый план выходит проблема выявления границ жанра.

Перед нами встает проблема ограничения объема рассматриваемого понятия, фиксации тех явлений, которые будут к нему относиться. в то же время, отграничения их от других, смежных с ними, но иноприродных по сути. Собственно, это вопрос о статусе переписки в литературном тексте: является ли она просто эпистолярной формой), способной вместить в себя широкий спектр смысловых и сюжетных возможностей, или же жанрообразующим признаком.

Нельзя не отметить терминологическую неопределенность, которой характеризуются исследования писем и переписки. Можно встретить следующие варианты обозначений предмета исследования: *эпистолярные повествования, эпистолярное наследие, эпистолярная литература, эпистолярный жанр, эпистолярность, эпистолярный дискурс, эпистолография, эпистолярные произведения, epistolary fiction, эпистолярная форма..* Соответственно, эпистолярный роман попадает в состав большинства из перечисленных выше понятий. Возникает необходимость разграничения художественных и нехудожественных эпистолярных структур, рассмотрения смысловой и одновременно формальной оппозиции подлинное вымышленное, ключевой для романа в письмах. Требуется осмыслить эффект квазидокументальности, который возникает в такого рода текстах, рассмотреть принципы функционирования «*бытового документа*», в частности, письма, в художественном тексте. В поле зрения исследователя романа в письмах попадает огромное количество текстов, которые объединяет между собой общая для всех них эпистолярная форма. Однако эта их легко фиксируемая общность не должна затушевывать их существенные типологические различия. Итак, необходимо вычленить понятие «эпистолярный роман» из более общих и включающих его в себя понятий. В связи с этим, в первую очередь, актуальной будет оппозиция подлинности/вымышленности рассматриваемой переписки, актуализация зо

проса о документальной основе переписки (или отсутствии такой основы). на которой строится художественный текст.

А. Горнфеля отмечает, что старая риторика выделяла письмо в особый литературный род": одни риторики ограничивали его действительно частными письмами, не предназначенными для большого круга читателей, другие включали в пистолографию также послания и любые произведения - научные, художественные, публицистические, - написанные в эпистолярной форме. Он говорит о возможности существования как настоящих частных писем, так и писем, только имеющих эпистолярную форму.

И. Эйгес определяет эпистолярную форму как форму частных писем, в виде которых излагаются ученые и философские работы, религиозные проповеди, а также художественные произведения! Отдельно эпистолярный роман им не рассматривается.

А. Квятковский дает следующее определение эпистолярной формы: это композиционная форма художественных произведений, построенных в виде писем одного лица либо в виде переписки двух или нескольких лиц... Эпистолярная форма редкое явление в литературе, в последнее время она почти вышла из употребления. Он же а качестве эпистолярного жанра литературы выделяет письмо, однако ограничивает его смысловое наполнение: это стихотворное или прозаическое обращение писателя к определенному лицу с постановкой какого-либо важного вопроса. В этом отношении форма письма как жанр близка к посланию. Об эпистолярном романе как особом жанре, опять же, речи не идет.

Л. Крупчанов пишет о том, что, в отличие от эпистолярной литературы вообще, которую составляют публицистические, политические и частные письма различных общественных деятелей, эпистолярная форма является определенным жанром художественной литературы». Внутри эпистолярной формы он выделяет эпистолярные повести «Бедные люди» Ф. Достоевского),

рассказы («Ванька» А. П. Чехова), поэмы («Пять страниц» К. Симонова), лирические стихи («Письмо к матери», «Письмо к деду С. Есенина»). Эпистолярный роман как особый жанр сложился в XVIII ... его основоположник - С Ричардсон. Иногда эпистолярная форма служит дополнительным средством социально-психологической характеристики в реалистическом произведении (письма Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне. письмо Хлестакова и др.).

Таким образом, большинство исследователей предпочитают говорить об эпистолярной форме, а не об эпистолярном жанре. Показательно в связи с этим цитировавшееся выше высказывание Л. Крупчанова о том, что эпистолярная форма является определенным жанром художественной литературы. Незаметная и, возможно, не осознаваемая самим автором подмена формы жанром - симптоматична: четко выраженная и структурированная форма, какой является форма эпистолярная, действительно имеет тенденцию восприниматься как жанрообразующая.

Таким образом, в эпистолярном романе письма имеют двойственную природу. В составе переписки они являются композиционно-речевой формой, в которую сам роман облечен, формой, с которой сталкиваются, каждый со своей стороны, автор и читатель. Одновременно эти же самые письма присутствуют и в пространстве героев. Функционируя там совсем иным образом Бахтин многократно подчеркивает, что генетически письмо внутри романного целого-бытовой письменный жанр. В этом слое качества письма в не котором смысле даже соперничают с «бытовым» (устным) диалогом, представляя собою альтернативную коммуникативную модель, со своими возможностями и ограничениями на выражение тех или иных смыслов.

Библиография

1. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. – СПб., 2000. – 336 с.

2. Горнфельд А. Эпистолярная литература // Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1904.– С. 921–925.
3. Крупчанов Л. Эпистолярная форма // Словарь литературоведческих терминов. – М., 1974. – С. 469.
4. Муравьев В.С. Эпистолярная литература // Литературная энциклопедия терминов и понятий. – Стлб. 1233–1235.
5. Соколянский М.Г. Западно-европейский роман эпохи Просвещения (проблемы типологии). – Киев; Одесса, 1983. – 140 с.
6. Altman J.G. Addressed and Undressed Language in Laclos' *Liaisons Dangereuses* // Laclos: Critical Approaches to *Les Liaisons Dangereuses*. – Madrid, 1978. – P. 223–257.
7. Habibova, M. N. (2021). Jorjina Houellning “Queen of the desert” biografik asarida gertruda Bell timsoli tasviri. Academic research in educational sciences, 2(2), 770-778.
8. Habibova, M. N. (2021). The theme feminism in the epistolary novels in modern times. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 1101-1105.
9. Habibova, M. N. (2022). THE HISTORY OF THE RUSSIAN EPISTOLARY NOVEL IN EIGHTEENTH CENTURY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(3), 135-139.
10. Habibova, M. N. (2022). EVALUATIVE OBSERVATION ON DH LAWRENCE'S EPISTOLARY ACHIEVEMENT. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2 (4), 489–494.
11. Habibova, M. (2022). THEORIES OF INTERTEXTUALITY AND THE BASIC FRAMEWORK OF KRISTEVA'S FORMULATION OF HER THEORY OF INTERTEXTUALITY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(5), 301-307.

12. Habibova, M. N. (2022). A BIOGRAPHY IS A SPECIALIZED FORM OF HISTORY AND BASIC TYPES OF BIOGRAPHIES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 495-503.
13. Habibova, M. N. (2022). Epistolary Novel as a Scientific Problem. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 211–214. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1575>
14. Habibova, M. N. (2022). The Epistolary Form and Art in Modernist Literature. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 206–210. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1574>
15. Mirzaeva Aziza Shavkatovna. (2021). Allusion As The Way Of Rendering Elements Of Ancient Greek Mythology In The Tissue Of Modern Literature. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 505-514. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue01-91>
16. Shavkatovna, M. A. (2022). Interrextuality in Rick Riordan’s Work. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(9), 180–185. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1507>.
17. Aziza Mirzaeva Shavkatovna. (2022). THE INTERTEXTUAL AND INTERCULTURAL REFERENCES IN LODGE’S CAMPUS NOVELS. *American Journal Of Philological Sciences*, 2(11), 29–35. <https://doi.org/10.37547/ajps/Volume02Issue11-05>.
18. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION.